

SEJARAH GCG DI INDONESIA (1998-2023): MEMBANGUN KEPATUHAN DAN KESADARAN PERUSAHAAN

Dwi Purwanto¹⁾, Fitria Herlina²⁾, Alzulin Olvica Saputri³⁾, Uus Nursyamsu⁴⁾, Holiawati⁵⁾
^{1,2,3,4,5)} Magister Akuntansi, Universitas Pamulang
 Corresponding author: dwipr4tama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia pada periode 1998-2023 terhadap kepatuhan dan kesadaran perusahaan dalam menerapkan GCG. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode Foucauldian dan menggunakan data sekunder berupa dokumenter dan pernyataan. Perkembangan GCG di Indonesia terbagi menjadi dua periode setelah terjadinya peristiwa krisis ekonomi. Pertama, Krisis Keuangan Asia tahun 1998. Kedua, Krisis Keuangan Global tahun 2008. Namun, masih banyak permasalahan dalam penerapan GCG di Indonesia. Salah satu permasalahan dalam penerapan GCG adalah skandal keuangan Jiwasraya tahun 2018. Skandal Keuangan terjadi karena buruknya kinerja GCG dan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skandal Keuangan tersebut terjadi karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya penerapan GCG dalam mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan. Studi ini menyimpulkan bahwa perkembangan GCG di Indonesia mengalami peningkatan dari segi regulasi. Secara kuantitatif, sejak tahun 1998 hingga 2023, terdapat lebih dari 15 kebijakan dan regulasi utama yang diterbitkan untuk memperkuat penerapan GCG. Beberapa regulasi penting yang disebutkan secara eksplisit dalam artikel ini antara lain: Pedoman Umum GCG (KNKG 2001, 2006, 2021), Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, yang diperbarui menjadi PER-09/MBU/2012 dan kemudian digantikan oleh PER-2/MBU/03/2023, serta Peraturan OJK seperti POJK Nomor 21/POJK.04/2015, POJK Nomor 17/2023, dan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang kemudian direvisi menjadi POJK Nomor 43/POJK.05/2019.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Corporate Compliance and Awareness, GCG Regulations.*

Abstract

This study aims to analyze the development of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia during the 1998–2023 period, particularly in relation to corporate compliance and awareness in implementing GCG principles. The research adopts a descriptive approach using the Foucauldian method and relies on secondary data consisting of documents and official statements. The development of GCG in Indonesia is categorized into two main periods following major economic crises. The first is the Asian Financial Crisis in 1998, and the second is the Global Financial Crisis in 2008. Despite ongoing efforts, challenges remain in the implementation of GCG in Indonesia. One notable issue is the financial scandal involving Jiwasraya in 2018, which was attributed to poor GCG practices and weak oversight by the Financial Services Authority (OJK). This scandal reflects a broader problem of inadequate corporate compliance and low awareness of the importance of GCG in preventing fraud within companies. The study concludes that the development of GCG in Indonesia has shown progress, particularly in terms of regulatory frameworks. Quantitatively, from 1998 to 2023, more than 15 major policies and regulations have been issued to strengthen GCG implementation. Key regulations explicitly discussed in this article include the General Guidelines for GCG (KNKG 2001, 2006, 2021), the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011, which was later revised to PER-09/MBU/2012 and subsequently replaced by PER-2/MBU/03/2023. In addition, several regulations from the Financial Services Authority (OJK) are highlighted, such as POJK No. 21/POJK.04/2015, POJK No. 17/2023, and POJK No. 73/POJK.05/2016, which was later amended by POJK No. 43/POJK.05/2019.

Keywords: *Good Corporate Governance, Kepatuhan dan Kesadaran Perusahaan, Regulasi GCG*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, telah banyak penelitian tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Namun penelitian tentang sejarah perkembangan GCG di Indonesia masih sedikit. Sebelum menjadi perbincangan dikalangan eksekutif bisnis, isu GCG telah mengalami perkembangan selama berabad-abad sebagai reaksi dari kegagalan perusahaan (International Finance Corporation, 2018, p. 30). Bahkan, beberapa peneliti telah mempublikasikan penelitiannya tentang penerapan GCG di Indonesia dari berbagai perspektif, seperti yang dirangkum di bawah ini.

Kurniawan & Indriantoro (2000) meneliti kondisi GCG di Indonesia setelah krisis ekonomi 1998. Kaihatsu (2006) meneliti GCG dan penerapannya di Indonesia yang menyoroti pentingnya pemegang saham untuk mendapatkan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Dwiridotjahjono (2009) mempelajari penerapan GCG yang terdiri dari manfaat, hambatan, tantangan dan peluang bagi perusahaan Indonesia. Wibowo (2010) meneliti tentang pentingnya penerapan GCG untuk melindungi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Nuryan (2016) mengungkapkan beberapa hambatan yang menghalangi implementasi GCG di Indonesia terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu, Ditta & Setiawan (2019) juga telah melakukan penelitian yang terdiri dari 101 artikel dari 10 jurnal terakreditasi di Indonesia pada periode 2007-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa laporan (40 dari 101 artikel) menganalisis tentang dampak timbulnya tata kelola perusahaan, seperti kinerja perusahaan. Namun, belum banyak diskusi tentang konteks spesifik di Indonesia, seperti implementasi sistem dewan dua tingkat. Selain itu, mayoritas studi menekankan peran penasihat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, mayoritas studi di bidang tata kelola perusahaan berfokus pada dampak praktik tata kelola perusahaan terhadap performa perusahaan. Selanjutnya penelitian tata kelola perusahaan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik keterbukaan yang diterapkan perusahaan.

Isu mengenai GCG mulai berkembang di Indonesia pada saat terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Setelah krisis tersebut, pemerintah telah melakukan restrukturisasi tata kelola perusahaan, memperkuat kekuatan pasar, memperketat peraturan, dan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah semakin berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan karena menyadari perlunya melindungi kepentingan investor, mengurangi risiko pasar sistemik, menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan kepercayaan investor untuk mendorong pengembalian modal melalui akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar (Cabalu, 2015).

Pemerintah telah banyak melakukan inisiatif dan upaya penerapan GCG baik pada perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta. Inisiatif dan upaya tersebut meliputi pembentukan badan tata kelola perusahaan dan implementasi undang-undang baru serta amandemen terhadap undang-undang yang telah ada dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Lebih khusus lagi, pemerintah sudah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan standar dan peraturan tata kelola perusahaan (International Finance Corporation, 2014).

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun praktik GCG di Indonesia masih sebatas kepatuhan terhadap peraturan, pedoman, dan *checklist* semata. Banyak perusahaan juga telah melakukan *assessment* GCG, baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak ketiga yang profesional dan independen. Namun evaluasi yang dikembangkan baru mencapai aspek membangun konsensus dan sistem. Dalam hal ini belum dapat dipastikan apakah penerapan GCG perusahaan sudah bermigrasi menjadi budaya (Daniri, 2012).

Selain itu, rentetan skandal korupsi di BUMN juga bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip GCG. Salah satu kasus yang menonjol adalah skandal keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terungkap pada tahun 2018. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp16,8 triliun, yang disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan dan praktik investasi saham yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Marciano et al., 2018).

Tidak hanya Jiwasraya, PT Asabri (Persero) juga mengalami skandal serupa yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp22 triliun. Kedua kasus ini menjadi cerminan nyata lemahnya sistem pengendalian internal dan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan BUMN, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajerial. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa diikuti oleh komitmen yang kuat dalam implementasinya di tingkat operasional (Siregar & Bachtiar, 2019).

BUMN telah menyelenggarakan program edukasi, studi *benchmarking*, pengawasan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BUMN, serta mengikuti kompetisi *Best of GCG Companies* kerap dilakukan. Namun pengungkapan kasus korupsi secara berturut-turut telah mendiskreditkan kepercayaan masyarakat (Pranoto, 2017).

Mengingat latar belakang yang diberikan, maka studi ini bertujuan untuk meneliti dampak perkembangan GCG di Indonesia periode 1998-2023 terhadap kepatuhan dan kesadaran perusahaan dalam menerapkan GCG. Penulis terdorong menulis penelitian ini untuk menyampaikan masukan kepada perusahaan untuk membangun kepatuhan dan kesadaran dalam penerapan GCG karena penerapan GCG yang efektif disinyalir mampu mencegah terjadinya korupsi di perusahaan.

2. TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah konsep yang menggambarkan korelasi kerja antara pihak agen dan prinsipal, dimana satu atau lebih individu (prinsipal) menetapkan individu lain (agen) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama principal. Proses ini mengikutsertakan pelimpahan kewenangan dalam pemilihan kebijakan tertentu kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan GCG yang efektif berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar tata kelola. Kesadaran akan pentingnya GCG di kalangan manajemen perusahaan juga meningkat, yang berpotensi mengurangi risiko terjadinya skandal keuangan dan praktik korupsi.

Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut berupaya mengoptimalkan peran masing-masing, terdapat potensi bahwa agen tidak selalu melakukan sesuai dengan tujuan utama prinsipal. Agen cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial dan psikologisnya sendiri. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, agen mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada prinsipal mengenai kondisi perusahaan melalui laporan keuangan dan penyajian data akuntansi lainnya. Ketidaksamaan tujuan ini dapat mendorong agen untuk merekayasa laporan hasil kerja demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat mengurangi keandalan dan integritas pelaporan keuangan.

Pada teori keagenan, informasi akuntansi manajemen memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan bagi prinsipal dan agen. Kedua, sebagai alat untuk mengkaji serta membagi capaian kerja berlandaskan kesepakatan kontrak yang telah ditentukan. Sebagai pengelola perusahaan, agen umumnya mempunyai pengetahuan yang lebih detil tentang informasi internal dan rencana bisnis dibandingkan prinsipal. Oleh sebab itu, prinsipal dapat meminimalkan konflik kepentingan dengan menerapkan metode kompensasi yang tepat serta melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menjadi landasan penting dalam memahami tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang bermaksud untuk memastikan investor mendapatkan pengembalian yang layak dari dana yang telah mereka investasikan.

Sejarah Perkembangan GCG di Indonesia

Konsep GCG di Indonesia mulai berkembang secara signifikan sejak terjadinya Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997–1998. Krisis tersebut menyoroti lemahnya sistem tata kelola perusahaan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, yang ditandai oleh rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan dominasi kepemilikan oleh kelompok tertentu yang rawan menimbulkan konflik kepentingan (Asian Development Bank, 2001). Sebagai respons, pemerintah Indonesia mendorong reformasi struktural di sektor ekonomi, termasuk pembentukan lembaga dan kebijakan yang mendukung penerapan GCG. Salah satu langkah awal yang penting adalah

pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999. Komite ini kemudian berkembang menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004, yang mempunyai fungsi strategis dalam menyusun pedoman GCG di Indonesia.

Sejak saat itu, berbagai regulasi penting diterbitkan untuk memperkuat implementasi GCG di sektor korporasi, khususnya BUMN dan perusahaan terbuka. Regulasi tersebut antara lain: Pedoman Umum GCG (KNKG 2001, 2006, dan 2021); Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK dan SEOJK seperti POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang direvisi menjadi POJK Nomor 43/POJK.05/2019. Terbaru, POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, kompetitif, dan berintegritas di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance adalah serangkaian mekanisme yang menentukan korelasi antara pemegang saham, manajer, kreditor, regulator, pegawai, serta *stakeholders* lainnya, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sistem ini berfungsi untuk menentukan bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, diperlukan pengawasan yang bertujuan mencegah tindakan tidak etis, seperti manipulasi manajemen. Monitoring ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang tersusun dan sistematis berdasarkan asas *Good Corporate Governance (GCG)* (Andrinaldo, Kesuma, & Alfarizi, 2024).

Penerapan GCG juga memerlukan proteksi yang efektif atas hak-hak pemegang saham minoritas, sebagaimana ditetapkan dalam panduan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan mekanisme yang mampu memantau dan

mengontrol operasional perusahaan guna menghasilkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Proses GCG meliputi aturan, prosedur, serta hubungan yang terstruktur antara pihak pengambil keputusan dan pengawas. Tujuan utamanya adalah memastikan tata kelola dalam organisasi berjalan dengan baik. Untuk menjaga integritas laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang mencakup kepemilikan manajerial, intensitas rapat dewan komisaris, serta pertemuan komite audit. Implementasi GCG secara efektif dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) oleh pihak manajemen (Kurniawan & Izzaty, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengamati dan menjelaskan perkembangan terkini GCG di Indonesia secara komprehensif. Kajian ini melakukan penyelidikan cermat terhadap fenomena regulasi GCG dengan menggunakan pendekatan Foucauldian *archaeology* (Foucault, 1972) yang diadopsi oleh Sukoharsono & Gaffikin (1993b). Pendekatan ini digunakan untuk merunut transformasi pengetahuan mengenai GCG dari waktu ke waktu, serta bagaimana wacana-wacana kebijakan terbentuk melalui regulasi dan praktik kelembagaan (p. 6).

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen regulasi, laporan lembaga negara, pedoman kebijakan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Sumber data didapatkan dari publikasi resmi pemerintah seperti Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), serta dari berbagai basis data jurnal nasional terakreditasi. Secara keseluruhan, terdapat 25 dokumen dan referensi yang dijadikan sebagai sampel dalam analisis, yang mencakup periode waktu dari tahun 1998 hingga 2023.

Dokumen-dokumen ini terdiri atas peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan OJK (POJK dan SEOJK), pedoman GCG dari KNKG, serta artikel ilmiah yang memberikan konteks akademik terhadap praktik dan implementasi GCG di Indonesia.

Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola wacana, perkembangan regulasi, dan dampaknya terhadap kesadaran serta kepatuhan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia terbagi menjadi dua periode. Sejarah GCG di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa krisis ekonomi berikut ini. Pertama, Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998, yang disusul dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom pada tahun 2002. Kedua, Krisis Keuangan Global yang diawali dengan subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 (Sulistiyowati & Harjanto, 2016). Sub bab berikut ini merupakan penjelasan lebih detail mengenai periode perkembangan GCG di Indonesia

Periode Setelah Krisis Keuangan Asia (1998-2007)

Perhatian dunia termasuk Indonesia terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) mulai berkembang sejak beberapa peristiwa berikut ini. Pertama, negara-negara Asia tertimpa krisis ekonomi dalam periode 1997-1998. Kedua, banyak perusahaan raksasa terkemuka dunia mengalami kegagalan bisnis. Beberapa contohnya adalah perusahaan Amerika, Enron Corporation dan WorldCom; perusahaan Australia, HIH Insurance Company Ltd., dan One-Tell Pty Ltd., dan perusahaan Italia Parmalat di permulaan tahun 2000-an (Sutojo & Aldridge, 2005).

Penelitian (Asian Development Bank, 2001) terhadap 5 negara Asia termasuk Indonesia, mengungkapkan bahwa lemahnya GCG sebagai salah satu faktor utama terjadinya krisis ekonomi 1998. Beberapa faktor penyebabnya adalah struktur kepemilikan saham yang berbasis keluarga, pasar modal masih tahap pengembangan, penegakan hukum yang tidak efektif, dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang berorientasi pada rendahnya praktik GCG di negara-negara tersebut (Husnan, 2001).

Dalam konteks pengembangan regulasi GCG di Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan, penerapan, dan evaluasi kebijakan. Pihak-pihak tersebut antara lain

pemerintah (melalui Kementerian BUMN dan kementerian teknis lainnya), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), serta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap pihak memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kerangka tata kelola yang lebih baik dan akuntabel dari waktu ke waktu.

Menanggapi krisis yang berdampak pada Asia, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menangani tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai wujud penerapan *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan (KNKCG) melalui surat (Decree of the Coordinating Minister for Economy No. KEP/31/M.EKUI/08/1999).

Menyadari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat dalam keberhasilan penerapan GCG oleh dunia usaha, pada tahun 2004 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) bertransformasi menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) sesuai dengan (Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No: KEP-49/M.EKON/11/2004).

Untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) telah menerbitkan 136 peraturan Bapepam, 2 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pasar Modal. Pada tahun 1999, Bapepam juga telah melakukan perbandingan antara OECD Principles of Corporate Governance (1999) dengan kerangka peraturan di Indonesia. Perbandingan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kerangka peraturan di Indonesia telah mencakup prinsip-prinsip OECD Principles of Corporate Governance (1999) (Kurniawan & Indriantoro, 2000, p. 13).

Sementara itu, Kementerian BUMN pertama kali mengenalkan *Good Corporate Governance* melalui Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU (2002) tanggal 31 Juli 2002 mengenai Implementasi GCG di BUMN. Langkah tersebut dimaksudkan untuk

mengimplementasikan GCG secara konstan dan membentuk prinsip-prinsip GCG menjadi dasar aktivitas bisnis BUMN. Penetapan peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan disahkan UU BUMN (Law Number 19 of 2003). Ketentuan tersebut antara lain menegaskan bahwa maksud dan tujuan didirikan BUMN adalah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan dan khususnya untuk meningkatkan pendapatan negara.

Pada 5 Maret 1999, disahkan Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Number 5 of 1999). Undang-Undang ini dibentuk bertujuan untuk mengantisipasi munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaksanakan oleh pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 (Law Number 5 of 1999), untuk menjamin penegakan Undang-Undang ini dengan baik dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha bekerja sebagai lembaga yang bersifat otonom, tidak terpengaruh oleh pengaruh pihak luar maupun pengendalian pihak lain.

Akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi saat itu, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Law Number 31 of 1999) disahkan dengan tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun, pada tahun 2001 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 diubah menjadi UU Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 (Law Number 20 of 2001). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, mencegah terjadinya penafsiran hukum yang berbeda-beda, melindungi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjamin perlakuan yang adil dalam memerangi praktik korupsi. Korupsi pada masa itu tidak hanya berdampak buruk pada keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga memperlambat kemajuan dan keberlanjutan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Dari sektor perbankan, in 2006, pada tahun 2006 melalui peraturan Penerapan GCG bagi Bank Umum (PBI Number 8/4/PBI/2006), Bank harus mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh aktivitas bisnisnya dalam setiap jenjang atau tingkatan organisasi. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan penerapan GCG guna memperkuat keadaan internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sesuai Pasal 8 (Law Nomor 23 of 1999), Bank Indonesia juga secara aktif memantau dan menegakkan penerapan GCG di Bank Umum.

Selanjutnya, Pada Tahun 2007, UU Perseroan Terbatas (Law Number 1 of 1995) diubah menjadi UU Perseroan Terbatas (Law Number 40 of 2007). Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 merupakan undang-undang komprehensif yang secara efektif memfasilitasi dan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dengan mengatur keadilan organ perusahaan, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 juga menguraikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, beserta aspek-aspek lain dari tata kelola perusahaan. Revisi undang-undang ini menunjukkan penggabungan masalah tata kelola perusahaan ke dalam undang-undang dan peraturan penting mengenai perusahaan di Indonesia.

Periode Setelah Krisis Keuangan Global (2008-2023)

Krisis Keuangan Global 2008 berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Krisis tersebut menyebabkan penarikan modal yang ditanamkan oleh investor asing. Salah satu faktornya adalah belum konsistennya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Chrisnanda, 2014). Semenjak Pedoman Umum *Good Corporate Governance* ditetapkan di tahun 1999, upaya penerapan GCG di dunia bisnis telah mengalami peningkatan yang memadai. Tetapi, peningkatan tersebut tidak berjalan efektif karena ketiga pilar, yaitu negara, dunia bisnis, dan masyarakat, tidak menerapkan GCG secara berimbang.

Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi dalam implementasi GCG, penerbitan

Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia (2008) di Indonesia oleh KNKG telah meningkatkan daya saing Indonesia secara signifikan di tingkat global. Pedoman ini menjadi sumber daya yang berharga untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik.

Tabel 1.
Pedoman GCG yang diterbitkan KNKG

No	Nama Pedoman	Penjelasan
1.	Pedoman Umum (General Code)	a. Good Corporate Governance (KNKG, 2001, 2006, 2021) b. Good Public Governance (KNKG, 2008, 2022) c. Good Governance Bisnis Syariah (KNKG, 2011) d. Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia (KNKG, 2022) e. Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (KNKG, 2022) f. Governansi Koperasi Indonesia (KNKG, 2022)
2.	Pedoman Sektorial (Sectoral Code)	a. Perbankan (KNKG, 2004, 2013) b. Asuransi dan Reasuransi (KNKG, 2009) c. Konsultan Aktuaria (KNKG, 2011) d. Pialang Asuransi dan Reasuransi (KNKG, 2011)
3.	Manual GCG (GCG Manual)	a. Komite Audit (KNKG, 2002) b. Whistleblowing System (KNKG, 2008) c. Etika Bisnis (KNKG, 2011) d. Manajemen Risiko (KNKG, 2012)

Sumber: diadaptasi dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)

Indonesia juga telah melakukan beberapa inisiatif untuk memperkuat perombakan tata kelola perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian BUMN telah menerbitkan peraturan tentang Penerapan GCG di BUMN (Minister of BUMN Regulation Number: PER-01/MBU/2011). Langkah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan praktik GCG di BUMN. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU (2002) tanggal 31 Juli 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun pada tahun 2012 (Minister of BUMN Regulation Number: PER-01/MBU/2011) diubah menjadi (Minister of BUMN Regulation Number: PER-09/MBU/2012). Tujuannya untuk menjaga kesinambungan dan program restrukturisasi BUMN.

Sementara itu, otoritas pasar modal dan industri keuangan non-bank (Bapepam-LK) dan otoritas perbankan (Bank Indonesia) yang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia (*Roadmap Good Corporate Governance*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) terutama untuk Emiten dan Perusahaan Publik. Peta arah ini menjadi tonggak penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan penerapan praktik

GCG di Indonesia. Lebih jauh lagi, peta arah ini dapat menjadi panduan utama untuk memperkuat implementasi dan peraturan tata kelola perusahaan yang baik dengan menyeluruh untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak 16 November 2015, OJK juga telah menerbitkan ketentuan tentang Praktik Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 21/POJK.04/2015). Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerapan GCG bagi perusahaan publik yang belum diamanatkan oleh peraturan. Selanjutnya, OJK menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015) sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan ini. Penyusunan pedoman GCG bagi perusahaan publik ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan standar tata kelola perusahaan yang kuat dan sejalan dengan praktik terbaik global. Pedoman ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing perusahaan publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sektor, industri, ukuran, dan kompleksitas.

Di bidang perasuransian, pada tahun 2014 telah diterbitkan peraturan tentang GCG bagi Perusahaan Perasuransian (POJK Nomor 2/POJK.05/2014). Salah satu pertimbangan yang mendasari ditetapkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG bagi perusahaan asuransi. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Perasuransian (UU Nomor 40 Tahun 2014) untuk membina industri asuransi yang lebih kuat, lebih dapat diandalkan, bereputasi baik, dan kompetitif serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU Perasuransian, OJK menerbitkan peraturan tentang GCG untuk Perusahaan Perasuransian (POJK Nomor: 73/POJK.05/2016). Langkah ini bertujuan untuk mengimplementasikan Pasal 11 ayat (2) UU Perasuransian. Namun, peraturan tersebut telah diganti menjadi (POJK Nomor 43/POJK.05/2019) mengenai

Perubahan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai GCG bagi Perusahaan Perasuransian. Dalam peraturan ini, perusahaan wajib mempunyai fungsi kepatuhan. Fungsi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis perasuransian.

Di bidang perbankan, pada tahun 2016, OJK menerbitkan (POJK Nomor 55/POJK.03/2016) mengenai Praktik Tata Kelola Bagi Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di seluruh aktivitas bisnisnya. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan peraturan ini, OJK menerbitkan (SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017) mengenai Praktik Tata Kelola bagi Bank Umum. Langkah ini difokuskan pada peningkatan performa bank, menjamin hak *stakeholders*, dan memastikan ketaatan pada hukum dan peraturan, sekaligus menegakkan nilai-nilai etika dalam industri perbankan.

Terkait pemberantasan korupsi, pada tahun 2015 pemerintah mengesahkan (Perppu Nomor 1 Tahun 2015) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan upaya berkelanjutan Indonesia dalam memberantas dan mencegah korupsi. Pemerintah menerapkan Perppu ini karena kurangnya kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama periode itu, KPK dipimpin oleh kurang dari tiga komisioner, meskipun seharusnya memiliki panel penuh yang terdiri dari lima anggota. Namun, sejak 17 Oktober 2019 pemerintah kembali mengesahkan (UU Nomor 19 Tahun 2019) mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK merupakan lembaga yang menanggulangi perkara korupsi.

Untuk memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip GCG G20/OECD, OJK dan OECD bekerja sama untuk memperkenalkan The New G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015). Prinsip-prinsip GCG G20/OECD adalah penyempurnaan dari versi sebelumnya, yang menyediakan panduan kepada para perumus kebijakan nasional mengenai berbagai aspek seperti hak-hak pemegang saham, remunerasi eksekutif, pengungkapan keuangan, perilaku investor institusional, dan fungsi sistem pasar saham. Penerapan prinsip-prinsip baru tersebut difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan jangka panjang sektor jasa keuangan Indonesia.

Kementerian BUMN juga bekerja sama dengan *International Finance Corporation* (IFC) untuk meningkatkan GCG di jajaran direktur dan komisaris. Kolaborasi kami antara lain pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan, serta pemberian saran dan program perbaikan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan di BUMN. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretaris BUMN Susyanto dan Direktur Regional IFC Asia Timur & Pasifik Vivek Pathak menjadi penanda kolaborasi ini (CNBC Indonesia, 2020).

Selain itu, KNKG juga telah menetapkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 menjadi bagian dari komitmennya dalam mendorong praktik yang beretika. Pedoman ini bertujuan untuk menentukan praktik tata kelola perusahaan berstandar global yang disarankan, khususnya bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal dan mengatur dana publik. Pedoman ini dirancang untuk menjamin hak dan memenuhi keinginan pemegang saham, kreditor, debitur, dan *stakeholders* lainnya, dengan tujuan menghasilkan nilai perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, KNKG telah menerbitkan beberapa kebijakan dan manual sektoral tentang praktik tata kelola perusahaan, sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 1 di atas.

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN menetapkan (Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023) mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Peraturan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menteri BUMN guna mendukung pengelolaan BUMN secara terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan, terutama terkait dengan prinsip tata kelola BUMN. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Permen BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011), yang diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di bidang perbankan, pada tahun 2023, OJK sudah menetapkan (POJK Nomor 17 Tahun 2023) tentang Implementasi Tata Kelola Bagi Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank harus mempraktikkan tata kelola yang baik pada Bank dalam penyelenggaraan aktivitas usahanya. Tujuannya untuk menaikkan daya saing bank, mendesak perkembangan yang solid dan berkesinambungan, serta keterlibatan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan berlakunya peraturan ini, maka (POJK Nomor 55/POJK.03/2016) tanggal 7 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peran Perusahaan dalam Membangun Kepatuhan dan Kesadaran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menyatakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia telah mengalami perkembangan dari sisi kerangka regulasi. Lembaga-lembaga yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan juga telah mengalami reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan reformasi hukum melalui restrukturisasi lembaga dan penguatan upaya preventif. Sedangkan, untuk meningkatkan GCG, Kementerian BUMN telah menjalin kerjasama dengan International Finance Corporation (IFC).

Meskipun upaya perbaikan telah dilakukan, penerapan GCG di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti dibenahi (Ramadhan, 2021). Salah satu skandal yang

memberikan pukulan telak terhadap penerapan GCG adalah skandal keuangan Jiwasraya. Skandal keuangan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kinerja pemerintah, khususnya OJK yang mengatur dan mengawasi industri asuransi. Menurut Marciano et al. (2018), GCG mengacu pada serangkaian peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan perusahaan. GCG menyertakan semua pemangku kepentingan dalam menjamin bahwa kinerja perusahaan sejalan dengan visi dan misinya. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah langkah penting untuk menanggulangi dan menangkalkan praktik rasuah.

Tetapi, Kredito GCG tampaknya sekedar “kedok” bagi sebagian BUMN (Purwanto, 2023). Mereka memastikan ketaatan pada peraturan yang sah dengan menyusun panduan GCG di tiap-tiap BUMN. Akan tetapi, dalam implementasinya, keputusan tersebut hanya sebatas dicatat tanpa perlu diterapkan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG ini nampaknya dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran akan penting GCG pada performa perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib membangun kesadaran akan pentingnya penerapan GCG dalam mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan. Kesadaran harus difokuskan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dan pentingnya penerapan GCG dalam menghambat, mempersulit, dan mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

5. SIMPULAN

Kerangka regulasi penerapan GCG di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak krisis ekonomi tahun 1998. Perkembangan ini terbagi dalam dua periode utama. Pada periode pertama, yaitu pascakrisis 1998 hingga 2007, sejumlah regulasi penting mulai diberlakukan, seperti pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada 1999, Pedoman Umum GCG (KNKCG, 2001), Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Selanjutnya, pada periode 2008 hingga 2023, regulasi diperkuat melalui penerbitan berbagai Peraturan OJK, seperti POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan SEOJK

Nomor 32/SEOJK.04/2015 untuk perusahaan terbuka, serta POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang direvisi menjadi POJK Nomor 43/POJK.05/2019 untuk sektor asuransi, dan Permen BUMN terbaru Nomor: PER-2/MBU/03/2023.

Seiring dengan penguatan regulasi, lembaga-lembaga pengatur dan pengawas juga mengalami reformasi kelembagaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembaruan hukum dan memperkuat fungsi pencegahan korupsi, sementara Kementerian BUMN membangun kemitraan dengan International Finance Corporation (IFC) untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di BUMN. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan GCG sebagai landasan tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Penerapan GCG yang efektif terbukti dapat menghambat, mempersulit, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas ini hanya dapat tercapai apabila terdapat kesadaran dalam internal perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Lebih dari sekadar memenuhi tuntutan regulasi dan bisnis, GCG harus dipahami sebagai bagian dari etika dan integritas perusahaan yang dijalankan secara sukarela untuk mencegah kecurangan serta menjaga keberlanjutan usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrinaldo, A., Kesuma, I. M., & Alfarizi, R. (2024). The Influence of Good Corporate Governance on Firm Value with Financial Performance as a Moderation. *Journal of Accounting Auditing and Business, Volume 7, Nomor 2*, 15-22.
- Asian Development Bank. (2001). *Corporate Governance and Finance in East Asia A Studi of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*. Manila, Philippines.
- Cabalu, H. (2015). Reforms in Corporate Governance in Asia After the Financial Crisis. *Emerald Insight*, 51-73.
- Chrisnanda, D. O. (2014). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga PT Danliris di Surakarta, Jawa Tengah. *Agora Vol.2, No. 2*, 1-8.
- CNBC Indonesia. (2020, July 13). *Erick Gandeng IFC, Direksi BUMN Gak Bisa "Bandel" soal GCG*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/et/20200713104001-17-172140/erick-gandeng-ifc-direksi-bumn-gak-bisa-bandel-soal-gcg>
- Daniri, M. A. (2012, September 06). Win-Win Solutions Good Governance.
- Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No: KEP-49/M.EKON/11/2004. (2004). National Committee on Governance Policy (KNKG). Jakarta.
- Decree of the Coordinating Minister for Economy No. KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. (1999). Establishment of an Institution Named the National Committee on Corporate Governance. Jakarta.
- Ditta, A. S., & Setiawan, D. (2019). Corporate Governance in Indonesia: One Decade Perspective. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 58-72.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-12.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge (translated from the French by A.M . Sheridan Smith)*. New York: Pantheon Books.

- Husnan, S. (2001). *Corporate Governance and Finance in East Asia Vol. II*. Manila: Asian Development Bank.
- International Finance Corporation. (2014, Juni). *The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition*. Jakarta: International Finance Corporation.
- International Finance Corporation. (2018, Juni). *Indonesia Corporate Governance Manual Second Edition*. Washington, D.C: International Finance Corporation.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Vol. 3*, 305-360.
- Kaihatsu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1-9.
- Kepmen BUMN Number: KEP-117 / M-MBU / 2002 . (2002, July 31). Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN). Jakarta.
- Kurniawan, D. M., & Indriantoro, N. (2000). Corporate Governance in Indonesia. *The second Asia Roundtable on Corporate Governance*, 1-35.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *EconBank: Journal Economics and Banking, Volume 1, Nomor 1*, 55-60.
- Law Nomor 23 of 1999. (1999, May 17). Bank Indonesia.
- Law Number 1 of 1995. (1995, March 7). Limited company . Jakarta.
- Law Number 19 of 2003. (2003, June 19). State-owned enterprises . Jakarta.
- Law Number 20 of 2001. (2001, November 21). Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. Jakarta.
- Law Number 31 of 1999 . (1999, August 16). Corruption Eradication.
- Law Number 40 of 2007. (2007, August 16). Limited company . Jakarta.
- Law Number 5 of 1999. (1999, March 5). Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Jakarta.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., Ahmar, N., & Gayatri, M. (2018). Penerapan good corporate governance terhadap pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 1*, 152-161.
- Minister of BUMN Regulation Number: PER-01/MBU/2011. (2011, August 01). Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. Jakarta.
- Minister of BUMN Regulation Number: PER-09/MBU/2012. (2012, July 6). Amendments to the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. Jakarta.
- Nuryan, I. (2016). Strategy Development and Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia. *JUrnal AdBispreneur*, 145-152.
- OECD. (1999). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD.

- OECD. (2015, September). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014, Februari 4). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik*. Retrieved from www.ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Pages/roadmap-tata-kelola-perusahaan-indonesia-menuju-tata-kelola-emiten-dan-perusahaan-publik-yang-lebih-baik.aspx>
- PBI Number 8/4/PBI/2006. (2006, January 30). Implementation of Good Corporate Governance for Bank Indonesia. Jakarta.
- Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. (2023, Maret 3). Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2015. (2015, Februari 18). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- POJK Nomor 17 Tahun 2023. (2023, September 14). Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jakarta.
- POJK Nomor 2/POJK.05/2014. (2014, Maret 28). Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Jakarta.
- POJK Nomor 21/POJK.04/2015. (2015, November 17). Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Jakarta.
- POJK Nomor 55/POJK.03/2016. (2016, Desember 7). Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jakarta.
- Pranoto, T. (2017). *Qou Vadiz Governance BUMN 2017*. Jakarta.
- Purwanto, D. (2023, Oktober 13). *GCG, Antara Kepatuhan dan Kesadaran*. Jakarta.
- Ramadhan, M. I. (2021, Mei 28). *GCG Masih Jadi Pekerjaan Rumah yang Mesti Dibenahi*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com>: https://mediaindonesia.com/ekonomi/407859/gcg-masih-jadi-pekerjaan-rumah-yang-mesti-dibenahi#google_vignette
- SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017. (2017, Maret 17). Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jakarta.
- SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015. (2015, November 17). Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Jakarta.
- Sukoharsono, E. G., & Gaffikin, M. J. (1993b). The Genesis of Accounting in Indonesia: The Dutch Colonialism in the Early 17th Century. *The Indonesian Journal of Accounting and Business Society Vol 1 No. 11*, 4-26.
- Sulistiyowati, A., & Harjanto, S. (2016). Analisis Good Corporate Governance dan Size terhadap Corporate Social Responsibility yang berdampak pada nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. *Dharma Ekonomi*, 53-65.
- Sutojo, S., & Aldridge, E. J. (2005). *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1-13.